

такую сложную борьбу? Газета выражает сомнение на этот счет и приводит следующий пример. Священник города Вознесенска призвал местных штундистов для увещания и словопрений и в результате во время диспута потерпел позорное поражение [5].

Таким образом, можно сделать вывод, что в вопросе о причинах распространения штундизма, российские публицисты в своем большинстве стояли на привычных позициях поиска внешнего врага. Он оказался под рукой – немцы-колонисты. Даже некоторые либеральные журналисты не отрицали этого влияния, хотя и относили его к числу второстепенных причин. Вопрос о том, почему распространение протестантизма в Украине начался только после крестьянской реформы, хотя немцы жили на юге со времен Екатерины II, остался без ответа. Другими словами экономические причины этого явления прошли мимо внимания журналистов.

Анализируя материалы российской периодики можно также сделать вывод, что влияние штундизма в Украине было настолько сильным, что не на шутку обеспокоило и православную церковь, и значительную часть российского общества. Даже солидные столичные издания уделили штундизму большое внимание. Можно утверждать, что если бы к штундистам не были бы применены репрессивные меры, то эта церковь имела все шансы стать одной из самых влиятельных в Украине, серьезно потеснив православие. В этом случае история Украины могла бы пойти совсем другим путем.

Примечания

1. А. Г. Как я стал “духовным братом”. Из записок штундиста // Устои. – 1882. – № 9. – С. 165 – 203.
2. Воронов А. Штундизм // Русский вестник. – 1884. – № 3. – С. 5-45.
3. Европейский баптизм – родоначальник малорусской штунды // КС. – 1885. – № 12. – С. 639-650.
4. Козицкий П. Южнорусский штундизм // Православное обозрение. – 1891. – № 3. – С. 615-629.
5. Новороссийский телеграф. – 1884 – 23 сент. (5 окт.). – № 2875.
6. Твердохлебов А. Русский штундизм в связи с сектантством Харьковской епархии // Вера и разум. – 1894. – № 12. – С. 817-834.
7. Харламов И. Штундисты // Русская мысль. – 1885. – № 10. – С. 143-158.
8. Штунда в Волынской губернии // КС. – 1903. – № 6. – С. 149-154.
9. Штундизм в Подольской губернии // Православное обозрение. – 1877. – № 9. – С. 166-170.
10. Южный А. На днепровских порогах и два дня у штундистов // Вестник Европы. – 1881. – № 7. – С. 399-419

Яненко А. С.

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

КОМІСІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНОГО ЗАПОВІДНИКА “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МУЗЕЙНИЙ ГОРОДОК”: ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

Одним із традиційних принципів вітчизняної музейної справи є визнання музею потужним науково-дослідним осередком. Підвалини цього, закладені ще у XIX ст., протягом 1920 – на початку 1930-х рр. реалізовувались на теренах УСРР шляхом детального вивчення та реставрації музейних предметів, здійснення експедиційної діяльності, розробки питань методики комплектування і студіювання фондової збірки, музеєфікації об’єктів мистецького та історичного значення тощо. Прагнення інтелектуального співтовариства залучити до дослідницької роботи якомога більшу кількість зацікавлених науковців та аматорів спричинило до утворення у системі музейних закладів УСРР таких наукових структурних інститутів, як комісії, товариства, наради, гуртки, кабінети тощо з вивчення та популяризації провідного об’єкта дослідження відповідного музею чи заповідника. Такі структурні одиниці протягом 1920 – на початку 1930-х рр. діяли при Черкаському округовому (Нарада по справах вивчення Притясминня та Кабінет виучування Шевченківщини), Миколаївському історико-археологічному (Товариство друзів музею), Хорольському науковому (Гурток аматорів світознавства та краєзнавства), Полтавському державному, Художньо-історичному ім. Т. Г. Шевченка в м. Лебедині на Харківщині музеях та музеї Старобільського краю на Донеччині (гуртки краєзнавства), Вінницькому музеї культури і мис-

тецтв (Гурток охорони, збирання та вивчення пам'яток матеріальної культури на території Поділля), Новгород-Сіверському художньо-історичному музеї (Гурток аматорів старовини), Конотопському округовому (Гурток по вивченню минулого Конотопщини), Коростенському музеях (Товариство дослідників Коростенщини) тощо. У контексті загальноукраїнського розвитку науки та музейної справи при Всеукраїнському музейному городку (ВМГ) у 1929 р. була утворена *“Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника б. Києво-Печерської Лаври”* [19, 259].

Незважаючи на значну кількість студій, присвячених різним аспектам становлення та розвитку ВМГ [1-5; 12-13; 15; 20; 21-22; 25-29], проблематика функціонування Комісії при заповіднику й досі залишається недостатньо висвітленою. Водночас низка документів з фондів НА ІА НАН України, ЦДАВО України та ІР НБУВ є підставою для окреслення основних засад діяльності зазначеної структури та провідної тематики досліджень її членів, що і є метою роботи.

Протягом свого існування Комісія при ВМГ мала кілька різночитань назви: для дослідження Державного культурно-історичного заповідника б. Києво-Печерської Лаври; по вивченню Лаври; по вивченню Всеукраїнського історико-культурного заповідника (колишньої Києво-Печерської лаври); для дослідження Лаври/Заповідника; збори дослідників Лаври; Товариство дослідників Лаври.

Директор ВМГ П. П. Курінний розглядав початок роботи Комісії як *“черговий і новий крок в розгортанні нашої роботи по будуванню Всеукраїнського Державного культурно-історичного заповідника”*. Комісія мала *“бути серцем, що буде насичувати всі ділянки роботи по будуванню Заповідника позиточним струменем матеріалів, угрунтовувати його практичну господарчу та політосвітню працю”* [18, 1]. На відміну від суто академічних інституцій, що існували на той час у структурі ВУАН (наприклад, Комісія з вивчення історії Києва і Правобережжя) і студіювали матеріали з архівів Києво-Печерської лаври та фондів колекції ВМГ, Комісія для дослідження Заповідника мала передовсім науково-практичний характер та орієнтувалася на запити того часу. П. П. Курінний наголошував: *“Коли сьогодні частина Заповідника через зсуви хилиться до Дніпра, нам сьогодні ж треба виявити причини цього, систему закріплень схилів Заповідника протягом майже двох сторіч...”* [18, 1]. Активні реставраційні та господарчі роботи на теренах ВМГ зумовили актуальність питань історії зовнішнього вигляду споруд, їхньої автентичності: *“якими фарбами, яких кольорів фарбувалися його дахи, які вікна й двері він мав, які кольори й фарби його стін протягом його історичного буття. Коли і які будівлі будувалися, який вигляд мали, що в них треба виявити і чого не можна чіпати”* [18, 2]. Потреба упорядкування території – ремонт і прокладання каналізації та водогонів – загострювали необхідність здійснення охоронних археологічних досліджень: *“тут кожний крок – важливі здобутки для історії культури України, для виявлення побуту Лаври, що зник без сліда”* [18, 2].

Культурно-освітня робота Заповідника (у реаліях кінця 1920 – початку 1930-х рр. – політосвітня, антирелігійна, заідеологізована) вимагала створення відповідних музейних допоміжних і супровідних матеріалів – провідників та метеликів/листівок, *“що висвітлювали б минуле Заповідника в яскравих образах з боку його соціальної суті, ролі широких мас робітництва й селянства в творенні української культури, ролі церкви і духівництва в ділі поневолення мас”*[18, 2]. Підготовка таких путівників і листівок вимагала наукових досліджень на базі архівних і музейних колекцій ВМГ, здійснення яких покладалося на членів Комісії.

В цілому, на думку П. П. Курінного, дослідницька робота Комісії повинна була *“зразу широко розлитися і захопити якнайширші обрії”*, враховуючи наявність хронологічно та тематично ґрунтовної джерельної бази: *“з самого позаранку Української історії перо видатних людей свого часу, через усі віки вимальовує деталі її життя й розвитку. Нестор Літописець, Кальнофойський, Інокентій Гізель, Гербіній, Євгеній Болховітінов, Закревський, Тітов, от аж до Нестора ХІХ ст. В. І. Щербіни, найвиразніші ймення, що положили яскраві борозни, що дають опорні точки для дальнішої розробки історії Заповідника”* [18, 2].

Окрім розробки тем, які пов'язані із суто практичною – реставраційною, пам'яткоохоронною, господарською – діяльністю заповідника, Комісія ставила собі за мету студіювати роль церкви і монастиря *“в системі капіталістичного розвитку царської держави і соціального визволення мас від гніту визискувачів та ролі цих мас в утворенні культурного Музею Лаври”*, досліджувати економічну історію України, монастирське

землеволодіння [18, 3]. План вивчення Заповідника містив чимало різновекторних історичних та мистецтвознавчих тем:

- “1. Дослідження геологічних умов ґрунтів Заповідника.
2. Історія закріплень схилів: а) вивчення явищ; б) техніка; в) умови праці; г) що рухало справу закріплень; д) історія заходів.
3. Водозбірні криниці і використання їх для релігійної експлуатації;
4. Причина виникнення монастиря К. П. Лаври на тлі соціально-політичних умов X–XII стор.
5. Соціально-політичні і економічні причини появи пам’яток т. зв. візантійського стилю на Україні, Росії, з Криму та Кавказу
 1. Хронологія їх появи.
 2. Причини виникнення.
 3. Причини зникнення.
 4. Що власне складає розуміння візантійського стилю.
 5. Що характеризує старе українське будівництво.
 6. Легенда про побудування К. П. Лаври Богородицею та її історична інтерпретація.
 7. Чудотворний образ Успіння.
 8. Чудотворний образ Ігоревської б. м. Їх давність і чудеса.
 9. Де ж справжній чудотворний образ К. П. Лаври?
 10. Наукова реставрація пам’яток станкового малярства, як засіб антирелігійної роботи.
 11. Синодик пам’яток культури, що загинули турботами печерських манахів.
 12. Київські печери, їх походження, призначення, їх пам’ятки та значення їх для монастиря.
 13. Київські моці. Походження. Сучасний стан і значення їх для монастиря.
 14. Лаврські мироточиві глави.
 15. Доісторичне життя на терені Заповідника.
 16. Історія розвитку печерського монастиря, як господарчої одиниці.
 17. Історія відносин К. П. монастиря та князівської влади, протягом XI–XV стор.
 18. Вкладні записи печерському монастиреві князів, царів та імператорів і їх соціальна суть.
 19. Як Лавра утворювала чудеса.
 20. Економічний стан К. П. Лаври XVII–XVIII стор.
 21. Бюджет К. П. Лаври року 1787.
 22. Обов’язки Лаврських кріпаків за Рум’янцівським описом.
 23. Обов’язки їх за архівом Лаврських вотчин.
 24. Боротьба К. П. Лаври з селянами, козацькою старшиною, поміщиками та монастирями протягом XVII–XVIII стор.
 25. Моці Павла Конюсевича.
 26. Економічний стан К. П. Лаври перед 1811 роком.
 27. Зосимин скарб.
 28. Скарби Печерського монастиря.
 29. Лавра і гетьман Мазепа.
 30. Економічний стан К. П. Лаври року 1815.
 31. Економічний стан К. П. Лаври року 1853.
 32. Економічний стан К. П. Лаври року 1857.
 33. Економічний стан К. П. Лаври року 1876.
 34. Економічний стан К. П. Лаври року 1879.
 35. Економічний стан К. П. Лаври року 1913.
 36. Економічний стан К. П. Лаври року 1917.
 37. Лавра в боротьбі з реврухом і рев. партіями.
 38. Лавра і селянський аграрний рух.
 39. Лавра та Державна Дума.
 40. Лавра і чорносотенні партії.
 41. Лавра і нацменшости.
 42. Лавра і терор.
 43. Лавра і школа.
 44. Лавра і імперіялістські війни.
 45. Лавра, як виразник націон. імперіал. захватних течій.

46. *На шляху до Жовтня.*
47. *Від Карпат до революції.*
48. *К. П. Лавра в революцію.*
49. *Орієнтація на нац. демократію.*
50. *Лавра в Жовтневу революцію.*
51. *Вбивство митрополита Володимира.*
52. *Лаврські інтролігатори.*
53. *Лаврські гути.*
54. *Фініфтова майстерня.*
55. *Гаттарські майстерні на Україні.*
56. *Словник укр. граверів.*
57. *Гуральні і шинки Лаври.*
58. *Пасіки.*
59. *Лаврська іконописна майстерня.*
60. *Українське золотарство за даними Лаврського архіву.*
61. *Друкарня К. П. Лаври.*
62. *Людвисарство і конвисарство за Лаврськими архівами.*
63. *Лаврські кипарисники.*
64. *Лаврський некрополь.*
65. *Лаврська ризниця або скарбець.*
66. *Побут духівництва за даними Лаврського архіву.*
67. *Культове Єврейське начиння зб. Лаврського Музею.*
68. *Культові пам'ятки Єгипту зі збірки Лаврського Музею.*
69. *Рибні ставки Лаврські.*
70. *Кружечний збор Лаври XVIII–XIX стор.*
71. *Економіка сучасного духівництва (за даними фінорганів)” [17].*

П. П. Курінний наголошував, що робота Комісії лише попервах буде “замкнута в узькому колі музейних робітників”. На перспективу вона мала згуртувати якнайширше коло науковців, дослідників-аматорів та всіх зацікавлених “навкруги розробки багатой спадщини Лаври на користь соціалістичного будівництва” та перетворитись на громадське товариство дослідників Державного культурно-історичного заповідника [18, 3].

Згідно із запрошеннями та протоколами засідань участь у роботі Комісії по вивченню Всеукраїнського історико-культурного заповідника брали П. П. Курінний, Д. П. Гордєєв, В. А. Шугаєвський, П. М. Попов, О. В. Якубський, М. О. Новицька, Л. П. Гвозд, Д. М. Трипільський, В. І. Щербина, С. П. Львович, І. В. Моргілевський, М. О. Щепотьєва, С. А. Таранушенко, Г. І. Денісов, М. Г. Захаревич-Захарієвський, П. П. Потоцький, К. І. Кржемінський, В. К. Палієнко, О. І. Баланіна, П. А. Кульженко, Р. М. Денбська, Н. В. Геппенер, В. Є. Козловська, К. В. Мощенко, П. П. Кудрявцев, І. Д. Мандзюк та ін.

Прилюдні засідання із обговоренням доповідей відбувалися у 5 корпусі ВМГ після 18-тої години. Відомо, що протягом 1929–1930 рр. були виголошені та обговорені доповіді Г. І. Денісова “*Києво-Печерська лавра як виразник монархічної реакції в боротьбі з революційним рухом*” [10; 23, 2] та “*Лавра в імперіалістичну війну*” [23, 3], П. П. Курінного “*Матеріали до археології Лаври*” [16, 19; 8, 45], Д. П. Гордєєва “*Деякі спостереження щодо схеми розпису Спаса на Берестові*” [16, 28], В. А. Шугаєвського “*Монетні клади Києво-Печерської лаври. Клад празьких грошей та джучидських монет Микільсько-Больничного монастиря в Лаврі 1902 року*”, П. П. Кудрявцева “*Дещо з Лаврського некрополя*” [23, 4], П. А. Кульженко “*Донський отаман Данило Єфремов як Лаврський донатор*” [23, 5], О. В. Якубського “*Форми культового єврейського начиння XVIII–XIX ст. на Україні та його призначення*” [9], І. Д. Мандзюка “*Про лаврські гути*”, І. М. Олексієва “*Про Чолнський монастир*”, П. І. Нечипоренка “*Про лаврських селян*” [11, 3] тощо.

Апробовані на засіданнях Комісії дослідження, зокрема Г. І. Денісова, В. А. Шугаєвського, П. П. Кудрявцева, рекомендувалися до друку у Збірнику/Працях Товариства дослідників Лаври. Перший том праць мав бути зданий до друку до 1 червня 1930 р. [19, 259; 24, 5], проте, вірогідно, так і не був опублікований. Правомірно припустити, що результати досліджень членів Комісії у скороченому і переробленому вигляді публікувалися в серії популярних брошур-метеликів [6-7; 14].

Утворення та діяльність Комісії для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок” наприкінці 1920 – на початку 1930-х рр. стали закономірним явищем наукового і музейного життя УСРР. Головні принципи функціонування закладу полягали у всебічному дослідженні історії Києво-Печерської лаври, заповідника та соціально-економічних контекстів їхнього існування на підставі детального студіювання архівів та фондів збірок; залученні наукової громадськості до його роботи; популяризації результатів наукових студій та їхніх результатів. Ці засадничі принципи залишаються актуальними й досі та є важливими для повноцінного функціонування сучасних музеїв як науково-дослідних і пізнавальних центрів.

Примітки

1. Білокінь С. І. В обороні української спадщини: Історик мистецтва Федір Ернст. – К.: Інститут історії України НАН України, 2006. – 286 с.
2. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Т. 1. – К.: б. в., 1999. – 447 с. – (Україна у ХХ ст.).
3. Білокінь С. І. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР (1917–1941 рр.): Джерелознавче дослідження. – Т. 2. – Дрогобич: Коло, 2013. – 1066 с.
4. Білокінь С. І. Музей України (Збірка П. Потоцького): Дослідження, матеріали. – К.: б. в., 2006. – 476 с.
5. Гришин А. Д. Відомості про співробітників Заповідника (20–30-ті роки): Історична довідка // Лаврський альманах. – 2002. – Вип. 7. – С. 47-52.
6. Денісов Г. Лавра і царські війни. – К.: Всеукраїнський музейний городок, 1930. – 8 с. – (Серія популярна; № 2).
7. Денісов Г. Правда про вбивство митрополита Володимира. – К.: Всеукраїнський музейний городок, 1930. – 7 с. – (Серія популярна; № 3).
8. ІР НБУВ, ф. X, од. зб. 3160-3315, 184 арк.
9. ІР НБУВ, ф. ХХІХ, од. зб. 603, 1 арк.
10. ІР БНУВ, ф. 285, спр. 827, 4 арк.
11. ІР НБУВ, ф. 285, спр. 2060, 8 арк.
12. Качан Р. І. Розвиток музейної справи на території Києво-Печерської лаври у першій чверті ХХ ст. // Лаврський альманах. – 2006. – Вип. 15. – С. 7-12.
13. Качан Р. І. Створення та діяльність пам'яткоохоронних органів України у 1919–1922 рр. // Могилянські читання 2006: збірник наукових праць. – Ч. 1. – К., 2007. – С. 67-71.
14. Львович С. Безбожна Лавра. – К.: Всеукраїнський музейний городок, 1930. – 7 с. – (Серія популярна; № 4).
15. Масалова І. І. Київські музеї в 1902–1928 роках (за матеріалами путівників та довідників по Києву) // Лаврський альманах. – 2008. – Вип. 22. – С. 132-149.
16. НА ІА НАНУ, ф. ВУАК, спр. 357, 41 арк.
17. НА ІА НАНУ, ф. 10, спр. 27/3, 4 арк.
18. НА ІА НАНУ, ф. 10, спр. 27/6, 3 арк.
19. Наукові установи та організації УСРР. – Х.: Видання Державної Плянкової Комісії УСРР, 1930. – 404 с.
20. Очерки истории Киево-Печерской Лавры и заповедника / А. Д. Гришин, П. В. Голобуцкий, Е. П. Кабанец и др.; ред. И. В. Косовская. – К.: Радянська Україна, 1992. – 288 с.
21. Полюшко Г. В. Втрачені скарби Лаврського музею: Пошуки і знахідки. – К.: Абрис, 2001. – 174 с.
22. Полюшко Г. В. Лаврський музей культів та побуту і перетворення його у 1920-х роках на історико-культурний заповідник // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми. – К., 2012. – С. 40-56.
23. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1455, 66 арк.
24. ЦДАВО України, ф. 166, оп. 9, спр. 1461, 136 арк.
25. Чередниченко А. М. Дослідження культурно-мистецької спадщини, що зберігалася на території Всеукраїнського Музейного Городка, у працях вчених 1920–1930-х рр. // Лаврський альманах. – 2010. – Вип. 25. – С. 87-105.
26. Чередниченко А. М. Музейницька діяльність на території Києво-Печерської лаври у 1920-ті рр. // Могилянські читання 2013. – К., 2014. – С. 361-364.
27. Чередниченко А. М. Створення Києво-Печерського заповідника в світлі процесів формування пам'яткоохоронної системи в Україні 20-ті рр. ХХ ст. // Лаврський альманах. – 2003. – Вип. 11. – С. 134-141.
28. Чередниченко А. М. Ф. І. Шміт та Ф. М. Морозов: біля витоків Музею культів та побуту на території Києво-Печерської лаври. 1920-ті рр. // Фундатори музейних колекцій та реалії сучасного стану розвитку музейної справи. – К., 2014. – С. 158-166.
29. Чередниченко А. М. Ф. І. Шміт та Ф. М. Морозов: біля витоків Музею культів та побуту на території Києво-Печерської лаври (1920-ті рр.) // Лаврський альманах. – 2013. – Вип. 13. – С. 77-85.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АДСВ	– Античная древность и средние века
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АМА	– Античный мир и археология
АНФРФ ім. М. Т. Рильського НАН України	– Наукові фонди рукописів та фонозаписів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ЗО НСХУ	– Архів Закарпатської організації Національної спілки художників України
Архів ІМФЕ ім. М. Т. Рильського	– Архів інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України
Архів ІН НАНУ	– Архів Інституту народознавства Національної академії наук України
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВВ	– Византийский временник
ВВР	– Відомості Верховної Ради України
ВЕВ	– Волынские епархиальные ведомости
ВРК ЛННБ України	– Відділ рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника
ВЦНИЛКР	– Всероссийская центральная научно-исследовательская лаборатория по консервации и реставрации музейных художественных ценностей
ГААРК	– Государственный архив Автономной Республики Крым
ГАВО	– Государственный архив Витебской области
ГАИМК	– Государственная Академия истории материальной культуры
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ	– Государственный исторический музей, г. Москва
Держархів Хмельницької обл.	– Державний архів Хмельницької області
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗРВИ	– Зборник радова. Византолошки институт
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
ИИМК РАН	– Институт истории материальной культуры Российской академии наук (г. С.-Петербург)
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Ннаціонального Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Архів

КПЛ-М	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Метал
КРУБИКЗ	– Крымское Республиканское учреждение “Бахчисарайский историко-культурный заповедник”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА АН УССР	– Краткие сообщения Института археологи Академии наук УССР
ЛА	– Лаврський альманах
ЛННБ України	– Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
МЧ	– Могилянські читання
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НаУКМА	– Національний університет “Києво-Могилянська академія”
НБ НКПІКЗ	– Наукова бібліотека Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
НИАБ	– Национальный исторический архив Беларуси
НІЕЗП	– Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”
ОЛДП	– Общество любителей древней письменности
ПЕВ	– Подольские епархиальные ведомости
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи
ПССІАЕ	– Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА	– Російська археологія
РБ	– Республика Беларусь
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РГИА	– Российский государственный исторический архив
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
СМК	– Севастопольский музей краеведения
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды Отдела древнерусской литературы
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам’яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ДОР	– Dumbarton Oaks Papers

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Тринадцятій Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-дослідний інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Черевко Ірина Анатоліївна, кандидат геологічних наук, провідний науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Черненко Олена Євгеніївна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник відділу наукових видань Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Вікторова П. Є. Івакін В. Г.</i>	Вишгородське поховання 2014 р. Палеоантропологічний аналіз	7
<i>Виногородська Л. І.</i>	Колекція кераміки з розкопок Лядівського скельного монастиря (до питання хронології)	9
<i>Івакін В. Г. Бібіков Д. В.</i>	Результати охоронних досліджень у північно-західній частині Києво-Подолу	12
<i>Козюба В. К.</i>	“Земля святого Воскресіння Звіринська” (нариси до церковного володіння навколо Києва у XVI ст.)	14
<i>Колибенко О. В. Колибенко О. В.</i>	Єпископський двір Переяславля Руського за писемними джерелами та матеріалами археологічних досліджень	20
<i>Кукула Р. О.</i>	Сакральні пам'ятки археології Давнього Галича	22
<i>Озерянський М. В.</i>	Поховальний обряд населення Верхнього Пруту та Середнього Подністров'я	25
<i>Оногда О. В.</i>	До питання про термін “Пізнє Середньовіччя” в археологічній періодизації: розвиток керамічного виробництва як індикатор зміни епох	28
<i>Пивоваров С. В. Ільків М. В. Калініченко В. А.</i>	Нові знахідки християнської металопластики з Чорнівського городища першої половини XIII ст.	30
<i>Сергєєва М. С.</i>	До історії бондарного ремесла у Київській Русі	33
<i>Чміль Л. В.</i>	Імпортна кераміка XIV–XVIII ст. з монастирських комплексів Києва	35

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Андрієвська М. О.</i>	Свято-Воскресенський Троїцький Корецький ставропігійальний жіночий монастир: золотошвейна майстерня	39
<i>Бардік М. А.</i>	Роль митрополита Філарета (Амфітеатрова) у розвитку монументального живопису та іконопису в Києві (1840–1850)	41
<i>Болюк О. М.</i>	Експедиційні зауваги щодо дослідження сницарства: коло проблем та шляхи їх вирішення	44
<i>Брежак О. В.</i>	Проблеми охорони пам'яток архітектури – культових споруд на Київщині	47
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментальне оформлення українських ікон другої половини XVII–XVIII ст. в контексті провідних тенденцій західноєвропейського бароко	50
<i>Днепровський Н. В.</i>	Фрагмент основания престолоа из храмового комплексу “Судилище” в Эски-Кермене	52
<i>Ивакина Л. Г.</i>	История создания проекта павильона над руинами Золотых ворот в Киеве	55
<i>Кадомська М. А.</i>	До історії кам'яної церкви Св. Миколая Чудотворця на Оскольдовій могилі	60
<i>Кепін Д. В.</i>	Зібрання пам'яток культури преподобної Єфросинії Полоцької	62
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Храми архітектора-художника В. М. Покровського на теренах Польщі. Архітектурний силует	65
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Розписи церкви Спаса на Берестові в контексті поствізантійського мистецтва: до постановки проблеми	68

<i>Кукса Н. В.</i>	Комплексні реставраційно-відновлювальні заходи у Свято-Іллінській церкві в Суботові	71
<i>Литвиненко Я. В.</i>	К вопросу об иконостасе Всехсвятской церкви 1698 г.	74
<i>Масалова І. І.</i>	“Що було в Лаврі в ніч з 5 на 6 квітня 1926 р.”	75
<i>Яненко А. С.</i>		75
<i>Мисько Ю. В.</i>	До атрибуції давньоруських хрестів-енколпіїв з фондової колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	79
<i>Мокроусова О. Г.</i>	Караїмська кенаса в Києві: до проблеми використання та реставрації	82
<i>Новоселецька (Четверикова) А. А.</i>	Пам’ятки біблійної археології як об’єкти культурної спадщини: стан проблеми на початку ХХІ ст.	85
<i>Олексюк І. М.</i>	Моніторинг температурно-вологісного режиму у приміщеннях	
<i>Яненко А. С.</i>	“Всеукраїнського музейного городка” на початку 1930-х рр.	87
<i>Пістоленко І. О.</i>	Давньосховище Полтавського церковного історико-археологічного комітету – важлива ланка в системі розбудови музейної мережі Полтавщини початку ХХ ст.	89
<i>Питателева Е. В.</i>	Утраченные иконы из иконостаса лаврской Трапезной церкви	92
<i>Путова Г. В.</i>	Нові інтер’єрні роботи у київському костьолі Святого Олександра: джерельна база та реальність	95
<i>Сенченко Н. М.</i>	Пам’ятки церковної давнини другої половини ХІХ ст.: проблеми збереження та використання	98
<i>Тимошик М. С.</i>	Архидияконо-Стефанівський храм як перша дерев’яна церква в с. Данина: про дату відкриття та назву	101
<i>Тимошик М. С.</i>	Свято-Михайлівський храм у Шатурі: історія створення	104
<i>Ткаченко Н. Г.</i>	До питання дослідження і збереження церкви-ротонди у с. Воскресенському Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.	108
<i>Жам О. М.</i>		108
<i>Черевко І. А.</i>	Забудова території Господарчого подвір’я Нижньої лаври: наслідки з точки зору розвитку негативних геологічних процесів	110
<i>Чередниченко Є. Ф.</i>	Музеєфікація комплексу підземних споруд на верхній території Києво-Печерської лаври	112
<i>Шляховська С. В.</i>	Київські дзвіниці архітектора Андрія Меленського	115
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Ванжула О. М.</i>	Ремонт чернігівського Спасо-Преображенського собору 1791–1792 рр. за проектом архітектора І. Д. Яснигіна	117
<i>Гейда О. С.</i>	Історичний опис Чернігівської П’ятницької церкви Стефана Шугаєвського	120
<i>Коваленко В. П.</i>	Благовірний чернігівський князь Давид Святославич і святий Феоктист	123
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Завершення фасадів та конструктивні вирішення перекриттів храмів Києва і Чернігова ХІ–ХІІ ст.	126
<i>Моця О. П.</i>	Особливості формування чернігівського давньоруського	
<i>Казаков А. Л.</i>	грунтового некрополя	130
<i>Руденко В. Я.</i>	Афонські традиції поховального обряду Богородичного Печерного монастиря в Чернігові	133
<i>Новик Т. Г.</i>		133
<i>Ситий Ю. М.</i>	Участь князів у храмовому будівництві на території Чернігова	136
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Спогади чернігівського кафедрального протоієрея Андрія Страдомського	138

<i>Травкіна О. І.</i>	Істинний любитель слова Божого (до 300-річчя від дня смерті архієпископа Чернігівського і Новгород-Сіверського, митрополита Тобольського і всього Сибіру Іоанна Максимовича)	141
<i>Черненко О. Є.</i>	Малюнки на другому ярусі Чернігівського Спасо-Преображенського собору (за матеріалами досліджень 2014 р.)	144
<i>Чугаєва І. К.</i>	Давньоруські княгині та князівни-черниці в Повісті временних літ	147
<i>Ясновська Л. В.</i>	Пам'яткоохоронна діяльність М. Г. Вайнштейна на Чернігівщині	149

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Альмес І. І.</i>	“Надпалена, подерта, стара і пошарпана”: замітки про фізичний стан книг в контексті історії читання в монастирях Львівської єпархії XVIII ст. (за матеріалами інвентарних описів)	152
<i>Возний І. П.</i>	Чернече життя на території Північної Буковини в XII – першій половині XIII ст.	154
<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	157
<i>Жиленко І. В.</i>	Корпус зображень, пов'язаних із Печерським монастирем у Радзівілівському літописі	160
<i>Кежа Ю. Н.</i>	Влияние христианства на методы политической борьбы в Давней Руси	165
<i>Крайня О. О.</i>	Протиепідемічні заходи в маєтностях Києво-Печерської лаври під час епідемії чуми 1770–1771 рр.	168
<i>Ластовська О. Л.</i>	Намісники Києво-Софійського монастиря наприкінці XVII – у XVIII ст.	171
<i>Мудеревич В. І.</i>	Паломництво ігумена Даниїла в світлі наукових студій XIX – початку XX ст.	173
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Дворецький та лакейська служба Софійського архієрейського дому в середині XVIII ст.	176
<i>Нікітенко М. М.</i>	Давньоруські розписи жертовника Великої Печерської церкви у світлі події Хрещення Русі	179
<i>Тимчук І. І.</i>	Становлення єпископської кафедри у Великому Новгороді у кінці X – першій половині XII ст.	182
<i>Циквас О. І.</i>	Вплив подій Північної війни на становище парафій Перемишльської унійної єпархії (у світлі книг духовного суду з 1702–1716 рр.)	184
<i>Чирка Л. Г.</i>	“Сыновнее повиновение духу божию”: містичний аспект філософії Г. Сковороди	187

Церква нового та новітнього часу: джерела, історія та історіографія

<i>Бараненко В. В.</i>	Региональная обновленческая периодика (на примере издания “Белорусского Православного Вестника” 1924–1927 гг.)	191
<i>Бартош А. Є.</i>	Ф. Титов та “лаврська справа” 1915 р. (за матеріалами ЦДІАК України)	193
<i>Белоусова Т. К.</i>	Вклади в ризницю Успенського собору Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII–XIX ст.	195
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Організатор агентурно-оперативної роботи органів госбезопасности в релігійній сфері України 1920 – початку 1930-х гг. (по матеріалам личного дела Сергея Карина-Даниленко)	198
<i>Власкова Н. Є.</i>	Надання позик Києво-Печерською лаврою різним особам у другій половині XVIII ст.	202

<i>Діанова Н. М.</i>	Документи архівних установ про наукову діяльність єпископа Порфирія (Успенського)	204
<i>Єфімчук Н. Ю.</i>	До питання історії книготоргівлі Києво-Печерської лаври у другій половині XVIII ст.	207
<i>Заєць О. В.</i>	Колекція ієромонаха Києво-Печерської лаври Досифея (Іващенко) як фактор книжної культури та джерело знань з історії України	209
<i>Захарченко Є. Ю.</i>	Освітні стратегії у родині парафіяльного священика у XIX – на початку XX ст. (на матеріалах Харківської єпархії)	212
<i>Кабанець Є. П.</i>	Нові дані про удаваний замах на словацького президента Й. Тісо у Києво-Печерській лаврі	214
<i>Калінович О. І.</i> <i>Коркач С. О.</i>	Покровська церква у Переяславі (історико-статистичні дані станом на 1870 р.)	217
<i>Климчук А. М.</i>	Юхим Йосипович Сіцінський – дослідник давньої церковної книги	220
<i>Лагодзькі Я. П.</i>	Монастирські правила Києво-Печерської лаври в 30–50-х рр. XIX ст.	222
<i>Лісненко С. В.</i>	Викладач єпархіального жіночого училища в Україні XIX ст. (на прикладі Харківського єпархіального жіночого училища)	225
<i>Литвин Н. М.</i>	Проповідництво в Києво-Печерській лаврі в першій половині XIX ст.: до питання організаційних та духовних засад (за матеріалами ЦДІАК України)	227
<i>Львова О. Л.</i>	Вплив християнського світогляду на державно-правову ідеологію	230
<i>Нестеренко Л. О.</i>	Метричні книги як джерело дослідження шлюбних відносин кінця XVIII–XIX ст. (на прикладі Благовіщенської церкви с. Іванківці Прилуцького повіту Полтавської губернії)	232
<i>Rawełczyk-Dura Kamila</i>	Metoda biograficzna w badaniu zjawisk społecznych właściwych prawosławiu rosyjskiemu w okresie wczesnosowieckim	236
<i>Петренко І. М.</i>	Позакласне виховання учнів церковнопарафіяльних шкіл Полтавської єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	239
<i>Пивоваров С. В.</i>	Минуле Києво-Печерської лаври в працях А. Ф. Хойнацького	241
<i>Сінкевич Н. О.</i>	Кілька штрихів до історії лаврських портретів: копіювання і пошук автентичності польськими магнатськими родинами у XIX ст.	243
<i>Стародуб А. В.</i>	Суперечка щодо права власності та юрисдикційного підпорядкування православної церкви Св. Георгія Зміборця у Львові (1920-ті рр.)	245
<i>Ткаченко В. М.</i>	Архівні джерела з історії Покровської церкви у Переяславі	247
<i>Цвіркун О. Ф.</i>	Розповсюдження протестантизму в Україні в другій половині XIX ст. в оцінці російської періодики	249
<i>Яненко А. С.</i>	Комісія для дослідження Державного культурно-історичного заповідника “Всеукраїнський музейний городок”: засади діяльності	252
	СПИСОК СКОРОРОЧЕНЬ	257

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свешнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 15/2

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції (27–29 травня 2015 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2015. – 260 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцяті Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК

НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА
ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Тринадцятої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2015 р.)*

КИЇВ – 2015